

О.А. Львова
кандидат юридичних наук
Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

ВПЛИВ РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ НА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Право існує реально тоді, коли воно об'єктивується, втілюється у життя через правомірну поведінку людей і таким чином досягає свого основного призначення як регулятор суспільних відносин, як основний важіль впливу на різноманітні сфери суспільного життя. Право — специфічна нормативна система, головною метою якої є регулювання відносин між людьми, однак її особливі характеристики конкретизуються і пояснюються при співставленні з іншими нормативними системами, що регулюють відносини між людьми, особливо, з релігією.

Релігія у даному аспекті виступає як фактор формування того чи іншого відношення індивіда до правових інститутів, формування протиправної чи законслухняної поведінки. Коли норми закону стають етичними нормами самої людини, вона вільна діяти у відповідності вже не з чієюсь, а з власною волею, на свій розсуд, і його воля не вступає у конфлікт з настановами Божого закону [4, 68-70].

Як і механізм правового регулювання, механізм релігійного регулювання має нормативний характер і впливає на поведінку людей за допомогою відповідних встановлених правил, зразків поведінки. Однак, на відміну від механізму правового регулювання, механізм релігійного регулювання стає реальним для людини з часу, коли вона почала вірити (віра як факт) і усвідомлювати необхідність та корисність слідування заповідям. Зокрема, можна виділити наступні їх відмінні риси:

1) якщо правове регулювання засновується на санкціонованих державою правових нормах, то релігійне регулювання — на правилах, встановлених Священними книгами та церковними канонами;

2) дія права має загальнообов'язковий характер, а дія релігійних правил має локальний характер, тобто поширюється на осіб, що сповідують дану релігію;

3) правове регулювання формує соціально-доцільні координати життя суспільства нормативними засобами задля досягнення правопорядку, релігійне ж регулювання створює ідеальні межі життєдіяль-

ності і орієнтує осіб на втілення норм, цінностей і досягнення мети правового регулювання;

4) дія права забезпечується державою (при необхідності – примусовою силою держави) і юридична відповідальність за порушення правових норм завжди конкретно визначена законодавством, релігійне регулювання не передбачає примусу і так звані релігійні санкції (втрата спасіння, відлучення від церкви та ін.) здійснюються засобами духовного впливу, і передбачають можливість помилування через сповідь, покаяння і прощення; тобто дія релігійних настанов пов'язана, передусім, не зі страхом можливого примусу, а з добровільним визнанням особою авторитету Божого закону і вірою в те, що без святості ніхто не побачить Бога (Послання до Євреїв 12:14);

5) правове регулювання охоплює найбільш важливі сфери суспільного життя, що вимагає державного впливу (зокрема, правові норми виступають в якості охорони і захисту деяких релігійних норм, діяльності релігійних організацій тощо), релігійне регулювання пронизує усі сфери відносин між людьми, у тому числі й правове.

Отже, регулятивний вплив релігії не обмежується і ніколи не обмежувався лише сферою сакрального. Релігія завжди претендувала на панівне становище серед усіх інших нормативних систем, на підкорення релігійним ціннісним установкам усіх інших видів нормативної людської діяльності. Тим самим релігія стає одним з найважливіших соціальних регуляторів, який “упорядковує думки, наміри і дії людей” [9, 117].

Релігійні вірування відображаються не лише у моральному складі життя людей, а й отримують зовнішню організацію у церкві. На них засновується сила духовної влади представників церкви, які ставлять питання про відношення церкви до держави, які вирішуються на підставі конституцій національним правом [1, 19].

Сьогодні правове становище церков гарантоване правовими нормами Конституції, а також визначене конкордатами та договорами держави і церков. Як пише В. Оккенфельс, нічим не можна замінити церкву як інстанцію, що проголошує та поширює сенс буття й моральні цінності. Правова соціальна держава, побудована на засадах свободи, живе завдяки ціннісним передумовам, які вона сама не може ані обґрунтувати, ані поширювати, ані гарантувати. До таких ціннісних принципів належать, передусім, усвідомлення особистої гідності кожної людини. Ці нормативні цінності спонукають відчувати відповідальність за суспільство, економіку й державу та брати участь у їхньому житті [3, 58-59].

Досвід взаємодії між церквою і державою і його вплив на дотримання прав людини породжує два окремих, але пов'язаних між собою питання: як релігійна свобода може бути захищена від примусової влади уряду, і як може вплив релігії в державі з розвиненою демократією бути захищеним від впливу політичного тиску на державну політику і право, що могло б завдати шкоду правам релігійних меншин і віруючих? [6, 6].

Перший нормативний акт, в якому було закріплено основи релігійних прав людини, датується 313 р. Мова йде про так званий Міланський едикт, виданий імператорами Римської імперії Костянтином і Ліцинієм, у котрому вони надавали християнам і всім іншим повну свободу дотримуватися тієї релігії, яку кожен вважає для себе найкращою. З того часу людство встигло не лише запровадити спеціальні терміни для позначення понять, що стосуються релігійних прав. Серед природних, невід'ємних прав людини свобода віровизнання та віросповідання є одними із найважливіших. Вони є складовими елементами особистісного самовизначення людини. Основою свободи віровизнання та віросповідання є віра людини як обов'язковий елемент її світогляду, свідомості [5, 228].

Сучасна вітчизняна правова доктрина сприйняла традицію, яка слідує від Декларації прав людини і громадянина 1789 р., яка широко висвітлює зміст поняття “свобода совісті”. На сьогодні в Україні вказані права знайшли своє відображення на конституційному рівні, зокрема в ст. 35 Конституції України 1996 р., а також у Законі України від 16 червня 1992 р. “Про свободу совісті та релігійні організації”, який, згідно зі ст. 1 Закону, покликаний гарантувати права на свободу совісті громадянам України та забезпечити їх, визначити обов'язки держави щодо релігійних організацій та останніх перед державою, подолати негативні наслідки державної політики щодо релігії і церкви, гарантувати сприятливі умови для розвитку соціальної моралі і гуманізму, громадянської злагоди і співробітництва людей незалежно від їх світогляду чи віровизнання.

Право на свободу віросповідання є одним з найважливіших фундаментів загальних прав, визначених у міжнародному праві. У праві різних країн свобода віросповідання була однією з перших, що входили у Біллі про права та перші конституції, з огляду на важливу роль, яку відігравала релігія в суспільному житті. Більше того, дана свобода заклала підвалини сучасної демократичної держави, поза тим як сама ідея плюралістичного суспільства походить з ідеї релігійної свободи.

Сьогодні європейський консенсус із приводу охорони цієї свободи відображений у практиці Суду щодо ст. 9 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (1950), яка проголошує таке [8, 485-486]:

1. Кожен має право на свободу думки, совісті і віросповідання; це право включає свободу змінювати свою релігію або свої переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і спільно з іншими, прилюдно чи приватно, в богослужінні, ученні, виконанні релігійних і ритуальних обрядів.

2. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони громадського порядку, здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Виходячи із законодавчо закріплених прав щодо свободи віросповідання та діяльності релігійних організацій, сьогодні в умовах розбудови громадянського суспільства, християнська церква активно запроваджує нові технології впливу на правосвідомість громадян з метою гармонізації суспільних відносин між різними соціальними верствами [2, 201].

Однак не можна зводити релігійне регулювання лише до інституційного. Тривале функціонування релігії у суспільстві призводить до перетворення цієї норми у здобуток індивідуальної свідомості. Релігійні норми, прийняті суб'єктом, і які стали його внутрішнім світом, створюють для нього основу поведінки, її мотив.

Виходячи з цього Т.В. Сергєєва справедливо відмічає, що відношення людини до Бога і релігії з боку її думок і почуттів не може бути визначено ніякими соціальними регуляторами — це взагалі сфера, що не підлягає регулюванню і якщо б суспільство спробувало визначити відносини любові, страху, поваги, то воно виявилось б просто безсилим [7, 16]. Жоден соціальний регулятор не спроможний змусити людину відверто прийняти релігійну віру, яка є актом лише незалежного, свідомого волевиявлення.

Оцінюючи належним чином могутній потенціал впливу релігії на формування права та правосвідомість людей, варто зауважити, що таке природне право людини, як свобода віросповідання, є фундаментальною загальнолюдською цінністю, важливим критерієм оцінки соціальної якості суспільства та держави.

Примітки

1. *Борисов К.Г.* Международное право религиозных конфессий мирового сообщества. – М., 2001.
2. *Дашковська О.* Християнська доктрина і правове становище жінки в умовах громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України. – № 2 (41). – Харків, 2005.
3. *Оккенфельс В.* Суспільне завдання церков у житті держави // Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. Мат-ли міжн. конф. – К., 1998.
4. *Папаян Р.А.* Христианские корни современного права. – М., 2002.
5. Права людини: соціально-антропологічний вимір. Колективна монографія / Гол. ред. П.М. Рабінович. – Вип. 13. – Львів, 2006.
6. Право і релігія (збірник матеріалів та нормативно-правових актів) / Під ред. В.В. Костецького. – Івано-Франківськ, 2000.
7. *Сергеева Т.В.* Каноническое право / Методические рекомендации к спецкурсу. – СПб., 1997.
8. *Шевчук С.* Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – К., 2006.
9. *Яблоков И.Н.* Социология религии. – М., 1979.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.

Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008